

**O'QUVCHILARNI BILIMINI BAHOLASHDA XALQARO KAVKAZ
OLIMPIADASIGA TAYYORLASH**

Samarqand viloyati Jomboy tumani

46-umumiy o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Djurayeva Zarina Shuxratovna

Annotatsiya: Bugungi kunda o'quvchilarda hisob-kitob ko'nikmalarini shakllantirish, ularni kundalik faoliyatda qo'llash, fanlarni o'rganish va ta'lim olishni davom ettirish uchun zarur bo'lgan matematik bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish boshlang'ich ta'limdagi matematika fani o'qituvchilarining asosiy vazifalardan biridir. Shu bois, ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika fanini o'qitishning ahamiyati, maqsad va vazifalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: intellekt, tartib-intizom, fanlar integratsiyasi, umumiy kompetensiya, kognitiv kompetensiya.

Har yili dunyo miqyosida **Xalqaro matematika olimpiadasi (XMO)** tashkil etiladi. Maktab o'quvchilari uchun dastlabki matematik olimpiada **1894 yili Vengriyada o'tkazilgan**. Shundan so'ng bunday musobaqalar Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham o'tkazila boshladi.

Kavkaz matematika olimpiadasi (Kavkaz matematika olimpiadasi) — Kavkaz mintaqasi mamlakatlari ishtirokchilari o'rtasida o'tkaziladigan mintaqaviy matematika olimpiadasi. Bu matematik fikrlashni rivojlantirishga, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishga va talabalar va maktab o'quvchilarining matematikaga qiziqishini uyg'otishga qaratilgan.

Kavkaz matematika olimpiadasi turli darajalarda, jumladan, shahar, viloyat va respublika darajalarida o'tkaziladi. Olimpiada bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, test topshiriqlari va ularni yechishda ijodiy yondoshishni talab qiluvchi topshiriqlardan iborat. Olimpiada ishtirokchilari matematika fanidan o'z bilim va

ko'nikmalarini, shuningdek, ularni murakkab masalalarni yechishda qo'llash ko'nikmalarini namoyish etishlari shart.

Olimpiada analitik fikrlash, mantiq, nostandart echimlarni topish va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Kavkaz matematika olimpiadasida ishtirok etish o'quvchilarga o'z salohiyatini namoyon etish, matematika mahoratini oshirish va ushbu sohadagi yutuqlari uchun e'tirof olish imkonini beradi.

O'zbekistonda matematika olimpiadalari 1962 yildan boshlangan. Ularning tashabbuschisi va to umrining oxirigacha fidoyisi atoqli o'zbek matematigi akademik S.H.Sirojiddinov (1920-1988) bo'lgan. Domla qaysi lavozimda ishlamasin, matematika olimpiadasining respublika bosqichiga shaxsan o'zi rahbarlik qilar, qatnashchilar bilan suhbatlashar, ular uchun ommabop va qiziqarli ma'ruzalar o'qib berar edi.

Gap shundaki, bir asrlik tajriba matematik olimpiadalar matematika ta'limini ko'tarish, iste'dodli yoshlarning qobiliyatini charxlash, kelgusida kuchli matematiklar tarbiyalab yetishtirishning eng samarali vositasi bo'lishini ko'rsatgan edi.

1959 yilda dastlabki Xalqaro matematika olimpiadasi tashkil etildi. Unda 7 mamlakat vakillari qatnashgan bo'lsa, 2012 yildagi 53-olimpiadada 100 ta mamlakat terma jamoalari o'zaro bellashdilar.

1997 yildan mustaqillik sharofati bilan mamlakatimiz vakillari ham Xalqaro matematik olimpiadalarda qatnasha boshladi.

Ushbu yilda 2022-yil Xalqaro fan olimpiada ishtirokchilari uchun esda qolarli yil bo'ldi. Yurtimiz sharafini himoya qilgan o'quvchilarimiz quyidagi olimpiadalardan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi va g'oliblar qatoridan joy olishdi.

6-16-iyul kunlari Norvegiyaning Oslo shahrida 63-Xalqaro matematika olimpiadasida 1 ta bronza;

10-18-iyul kunlari Armanistonda 33-Xalqaro biologiya olimpiadasida 1 ta bronza;

8-18-iyul kunlari Xitoy Xalq Respublikasida 54-xalqaro kimyo olimpiadasida (ICHO) 4 ta kumush;

30-iyun — 6-iyul kunlari Indoneziya davlatida 28-Xalqaro matematika musobaqasida 2 ta bronza;

11-16-mart kunlari VII Kavkaz Xalqaro matematika olimpiadasi 1 ta oltin, 5 ta kumush, 1 ta bronza;

15-16-fevral kunlari Qozog'istonda 18-Xalqaro Jautikov olimpiadasida 2 ta kumush, hamda 6 ta bronza;

9-16-may kunlari O'zbekistonda o'tkazilgan 56-Xalqaro Mendeleev kimyo olimpiadasida 1 ta oltin, 4 ta kumush va 5 ta bronza medallari qo'lga kiritildi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, bugungi kunga kelib matematika faniga katta e'tibor berilmoqdagi buning aksini o'quvchilarimiz dunyo shohsupalarida egallab kelayotgan o'rinlar bilan ko'rsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamberdiev, S., Nematov, X., & Tohirov, A. (2022). Effect Of Siderates On Soil Agrochemical Properties. *Science and Innovation*, 1(3), 122-128.
2. Дусткабилов, Э. Н., Каршиев, М. Т., Ньматов, Х. И., & Бойтемиров, О. Э. (2019). СЕРОВОДОРОДНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ. *Международный академический вестник*, (5), 67-69.
3. Муртазаев, Ф. И., Ньматов, Х. И., Бойтемиров, О. Э., Куйбакаров, О. Э., & Каршиев, М. Т. (2019). ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЫ И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *Международный академический вестник*, (10), 102-105.

